

Тенденции развития высшего образования и формирование профессиональных компетенций магистрантов педагогических направлений

Бердиева Мукаррама Анваровна,
к.п.н., профессор,
заведующий кафедрой русского языка
Ташкентского международного университета Кимё
m.berdiyeva@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575446>

Аннотация

В статье рассмотрены основные направления развития профессионального образования, включающие переход от традиционных методов преподавания к активным и интерактивным, а также усиление роли информационных технологий в образовательном процессе. Подчеркивается значимость компетентностного подхода, способствующего развитию у будущих педагогов навыков критического мышления, социальной адаптивности и готовности к самостоятельному обучению. В рамках исследования предлагается система модулей, ориентированных на развитие ключевых компетенций, таких как аксиологические основы воспитания, проективно-эмпирический опыт, технологические подходы, рефлексивные и диагностические инструменты, а также механизмы социального партнерства. Представленная модель позволяет подготовить магистрантов к профессиональной деятельности, основанной на педагогических ценностях и соответствующей требованиям современной образовательной среды.

Abstract

The article examines the main directions of development of vocational education, including the transition from traditional teaching methods to active and interactive ones, as well as strengthening the role of information technology in the educational process. The importance of a competency-based approach is emphasized, which contributes to the development of critical thinking skills, social adaptability and readiness for independent learning in future teachers. The study proposes a system of

modules focused on the development of key competencies, such as the axiological foundations of education, projective-empirical experience, technological approaches, reflective and diagnostic tools, as well as mechanisms of social partnership. The presented model makes it possible to prepare undergraduates for professional activities based on pedagogical values and meeting the requirements of the modern educational environment.

Ключевые слова: педагогические компетенции, методологические разработки, профессиональный рост, стратегии обучения, критический анализ, академическое сообщество.

Key words: pedagogical competencies, methodological developments, professional growth, teaching strategies, critical analysis, academic community.

Введение

Современные условия профессиональной деятельности предъявляют высокие требования к профессиональным и личностным компетенциям выпускников вузов, что обуславливает необходимость их подготовки в соответствии с актуальными запросами рынка труда. Наиболее востребованы специалисты, обладающие развитым интеллектуальным потенциалом, высокими коммуникативными навыками, а также способностью к организации и управлению деятельностью в многообразных социально-экономических и культурных контекстах.

Как подчеркивается в программных документах ЮНЕСКО, современные изменения в профессиональной сфере оказывают значительное влияние на цели и задачи высшего образования. Расширение содержания учебных программ и увеличение нагрузки на студентов представляются недостаточно эффективными мерами для повышения качества подготовки специалистов. В связи с этим предпочтение должно быть отдано образовательным дисциплинам, ориентированным на развитие критического мышления и интеллектуальной гибкости, способствующих осознанному подходу к анализу и принятию решений в условиях динамично изменяющейся среды, а также формирующим адаптивность и предпринимательскую инициативу у студентов [6].

В системе высшего образования Узбекистана профессиональная подготовка магистрантов педагогических направлений строится на основе компетентностного подхода, ориентированного на формирование у будущих специалистов комплексных навыков, включая инициативность, предпринимательский дух и приспособляемость [1].

Целью данного исследования является разработка и научное обоснование модели профессиональной подготовки магистрантов педагогических направлений Ташкентского международного университета Кимё, ориентированной на формирование интегративных профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность будущих педагогов к эффективной деятельности в условиях трансформирующейся образовательной среды.

Новизна исследования заключается в разработке модели профессиональной подготовки магистрантов педагогических направлений в Университете Кимё, ориентированной на формирование у магистрантов навыков и умений, соответствующих требованиям современной системы образования.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что действующая система образования в Узбекистане претерпевает значительные изменения, вызванные постоянными социально-экономическими и политическими преобразованиями. Эти процессы требуют углубленного подхода к подготовке будущих педагогов, которые смогут эффективно воплощать образовательные стратегии в условиях непрерывной модернизации образовательного пространства, справляясь с новыми вызовами и расширяющимся спектром профессиональных задач.

Литературный обзор

Компетентность представляет собой интегративную характеристику педагога, выражающую его способность реализовывать современные образовательные программы и технологии, проявлять творческий подход, принимать верные решения и эффективно действовать как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях. В своих исследованиях, посвященных природе компетентности и компетенций, ученые подчеркивают многосторонний,

многоплановый и системный характер этих понятий. Так, Н. В. Кузьмина и Л. М. Митина выделяют среди профессиональных компетенций педагога умение действовать с учетом ограничений и предписаний, знание и навыки, применяемые им на практике, ценностные ориентации, мотивацию и профессиональные отношения, а также опыт и знания в различных областях, креативность и уровень профессионализма, которые способствуют решению профессиональных задач [2, с. 73].

И. Г. Агапов и С. Е. Шишов трактуют компетенцию как обобщенную способность и готовность личности к деятельности, опирающуюся на знания и опыт, полученные через обучение и направленные на активное участие в учебно-познавательном процессе и эффективное включение в профессиональную деятельность. Компетенция, по их мнению, представляет собой внутреннее, потенциальное психологическое новообразование, включающее знания, представления, алгоритмы действий, ценностные установки и отношения [3, с. 142]. Компетенция также интерпретируется как необходимый образовательный результат, которым должен овладеть выпускник на определенном этапе обучения.

Обобщая различные точки зрения, компетенция может быть определена как способность применять личностные качества для успешной профессиональной деятельности, теоретическое знание предметной области и понимание, как использовать знания на практике (практико-операциональный компонент), а также ценностно-смысловой компонент, проявляющийся в социальной адаптации и восприятии мира.

Формирование специальных компетенций у педагога тесно связано с развитием рефлексивного компонента, включая способность самостоятельно планировать, корректировать и осуществлять свой профессиональный рост [4, с. 115]. Модель развития профессиональной компетентности педагогов, ориентированная на воспитательную деятельность, опирается на совокупность аксиологического, социокультурного, компетентностного, системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Она включает такие

модули, как аксиологический, проективно-эмпирический, технологический, информационно-методический, рефлексивно-диагностический, а также модули самообразования и социального партнерства [5].

А. А. Вербицкий выделяет ключевые направления эволюции высшего профессионального образования в современном обществе:

- углубленное понимание каждого образовательного уровня как неотъемлемой части системы непрерывного образования и решение задач преемственности между разными ступенями обучения;
- переход от информационно-репродуктивных к активным методам обучения, включающим проблемные элементы и научный поиск, а также разнообразные формы самостоятельной работы, что способствует трансформации "школы воспроизведения" в "школу понимания" и "школу мышления";
- развитие активных и игровых методов в организации учебного процесса;
- внедрение информационных технологий и технологизация образовательного процесса;
- изменение форм взаимодействия педагога и студента, с акцентом на познавательную активность обучаемого вместо доминирования преподавательской деятельности [9].

И. А. Зимняя, в свою очередь, трактует «компетентность» как интеллектуально и личностно обусловленный опыт, основанный на знаниях и направленный на социально-профессиональную деятельность. Понятие «компетенция» она рассматривает как неактивный, скрытый резерв возможностей. Автор определяет компетентность как совокупность знаний и освоенных на практике навыков, тогда как компетенция понимается как потенциал, еще не реализованный на практике [11].

Методология

Подготовка научных и педагогических кадров в магистратуре Ташкентского международного университета Кимё осуществляется в рамках двухгодичного

обучения. Для определения профессиональных компетенций выпускника, на наш взгляд, следует пройти ряд последовательных этапов:

1. Установить сотрудничество с потенциальными работодателями, обсудить актуальные проблемы и новые технологии в профессиональной среде.
2. Сформулировать профессиональные компетенции выпускника в соответствии с требованиями работодателей. Количество компетенций не должно быть чрезмерным, поскольку это может затруднить работодателям оценку способностей выпускника в контексте конкретных задач. Этот этап является наиболее трудоемким и требует детальной проработки.
3. Для развития профессиональных компетенций создать набор дисциплин (общенаучных, профессиональных и научно-исследовательских), формируя при этом междисциплинарные связи. Примером может служить перечень компетенций для магистров по направлению «Начальное образование».
4. На основе междисциплинарного подхода разработать учебный план для конкретного направления или специальности.
5. Подготовить рабочие программы по дисциплинам и учебно-методические комплексы с учетом профессиональных компетенций выпускника, а также требований действующего государственного стандарта по выбранной специальности или направлению [9, 10]. Введение аксиологических основ в модуль профессиональных компетенций магистрантов педагогических направлений позволяет заложить ценностные основы целеполагания, направленного на развитие профессиональной компетентности в сфере воспитания. Этот модуль тесно связан с воспитательными ценностями, на которые магистранты ориентируются в своей профессиональной деятельности в образовательных учреждениях [11]. Проективно-эмпирический модуль включает практическую деятельность магистрантов, связанную с проектированием и реализацией воспитательных процессов, расширением педагогического мастерства в области воспитания, а также обменом опытом между коллегами [12]. Технологический модуль охватывает различные формы и

методы, способствующие развитию профессиональных компетенций в обучающей и воспитательной деятельности.

- Информационно-методический модуль предоставляет систему поддержки, ориентированную на повышение профессиональной компетентности магистрантов и повышение эффективности их квалификации.
- Рефлексивно-диагностический модуль предполагает использование форм и методов рефлексии, самоанализа и оценки результативности реализации модели развития профессиональной компетентности.
- Модуль самообразования выделен в самостоятельный блок, включающий содержание, формы и методы мотивации к самообразованию, а также методическую поддержку процесса саморазвития магистрантов.
- Модуль социального партнерства охватывает содержание и механизмы взаимодействия субъектов воспитания и институтов социализации [13, 14].

Анализ и результаты

Кейс-стади предполагает анализ конкретной ситуации в образовательной сфере. Магистранты могут рассматривать реальные или гипотетические случаи, которые требуют применения педагогических компетенций для решения проблем. Магистрантам предлагается случай: школа внедрила новую образовательную технологию (например, онлайн-платформу для гибридного обучения), но сталкивается с проблемами адаптации со стороны учителей и учеников. Они должны проанализировать ситуацию, выявить возможные причины сопротивления, предложить стратегии по адаптации технологии и разработать план по внедрению изменений. Каждая группа получает свою ситуацию, например:

Столкновение традиционных и инновационных подходов в обучении.

Проблемы с вовлеченностью учеников на онлайн-курсе.

Магистранты анализируют ситуацию, используя критическое мышление и обсуждают возможные решения. В конце каждая группа представляет свои выводы и решения, обсуждая их с остальными участниками.

Научное исследование в мини-группах: исследование в мини-группах развивает у магистрантов навыки анализа и методологическую компетентность, позволяя проводить исследования по для исследования выбирается тема, например, “Влияние использования гаджетов на внимание учеников в классе”. Проводится мини-исследование с анкетированием, анализом литературы. В результате магистранты представляют свои исследования в виде краткого доклада, который обсуждается в группах.

Методологический семинар позволяет магистрантам обмениваться своими методологическими наработками и обсуждать их с коллегами, что укрепляет навыки аргументации и анализа. Каждый магистрант готовит 10-минутное выступление, в котором рассказывает о своей педагогической методике или исследовании. Например, можно представить собственный метод обучения языкам с использованием подкастов и видео. Магистранты представляют свои методы, подчеркивая, как они реализуются на практике и в чем их преимущества. После каждого выступления проводится обсуждение, где другие участники могут задавать вопросы, предлагать улучшения и делиться своим опытом. Заключительный этап — создание коллективной «методической копилки», где фиксируются ключевые подходы и выводы семинара.

Игровое моделирование — это создание ролевых ситуаций, где магистранты выполняют определенные роли, такие как преподаватель, ученик, научный сотрудник и др. Это помогает отрабатывать компетенции преподавания, анализа и научного исследования в безопасной и контролируемой среде. Преподаватель организует моделирование научной конференции, где каждый студент представляет «свою» научную работу перед аудиторией коллег. Они готовят короткий доклад и отвечают на вопросы «участников конференции». Магистранты делятся на пары, один выполняет роль преподавателя, другой — студента. «Преподаватель» должен провести урок, используя разные методы для вовлечения «ученика». После упражнения обсуждаются успешные и сложные моменты урока, студенты делятся обратной связью.

Симуляция научного обсуждения:

Магистранты делятся на группы и получают разные научные позиции по одной теме (например, влияние цифровых технологий на обучение). Каждая группа должна подготовить аргументы в поддержку своей позиции, после чего проводится обсуждение в формате дебатов.

Ситуационное моделирование в педагогике:

Магистрантам предлагаются ситуации, требующие применения педагогических навыков. Например, один из учеников выражает явное сопротивление обучению. «Преподаватель» должен найти способ вовлечь его в процесс, используя коммуникативные и педагогические приемы.

Моделирование конфликтной ситуации:

Преподаватель организует симуляцию, где магистрант играет роль учителя, который сталкивается с конфликтом в классе (например, конфликт между учениками или недовольство учеников по поводу объяснения новой темы). Магистрант, в роли учителя должен решить конфликт, сохраняя нейтральность и добиваясь конструктивного диалога.

Обсуждение

Всестороннее развитие компетенций в области преподавания, научных исследований и методологии у обучающихся магистратуры представляет собой преобразующий подход к обучению в высших учебных заведениях. Благодаря интеграции современных образовательных технологий и обучения, основанного на научных исследованиях, программа не только готовит магистрантов к тому, чтобы стать эффективными педагогами, но и способствует более глубокому стремлению к обучению на протяжении всей жизни и профессиональному развитию. Акцент на педагогических компетенциях гарантирует, что выпускники в совершенстве владеют инновационными методами, способствующими вовлечению учащихся и сохранению знаний, удовлетворяя разнообразные потребности в обучении на разных уровнях образования. В процессе научных исследований акцент на независимый анализ и использование полученных результатов предоставляет магистрантам возможность критически подходить к решению образовательных задач, применяя методы, основанные на

эмпирических данных, в рамках своих профессиональных областей. Данная компетенция приобретает особую значимость в условиях развития образовательных стандартов, предъявляющих к преподавателям требования по постоянному внедрению инновационных подходов в педагогическую практику. Методологические компетенции, с другой стороны, обеспечивают выпускникам возможность разработки и критической оценки эффективности педагогических стратегий, что имеет ключевое значение для реализации адаптивного и рефлексивного подхода к обучению. В целом, многоуровневая структура образовательной программы формирует у выпускников управленческие навыки, способность к внедрению педагогических инноваций и систематической оценке образовательных процессов. Опыт, накопленный в ходе подготовки и защиты диссертационных исследований, дополнительно усиливает их потенциал для внесения значимого вклада в научное сообщество, отвечая потребностям как образовательных организаций, так и широкой профессиональной среды.

Выводы и рекомендации

Магистерская программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями в области методологии исследований, научной и научно-педагогической деятельности, современных образовательных технологий, а также разработки и реализации исследовательских проектов. Благодаря такой всесторонней подготовке магистранты приобретают прочную основу для профессиональной деятельности в сфере высшего образования, овладевая как теоретическими знаниями, так и практическими навыками, необходимыми для достижения успеха в динамичной образовательной среде. Учебная программа стратегически разработана таким образом, чтобы развивать ключевые компетенции в различных областях: преподавании, исследованиях и методологии, каждая из которых способствует формированию целостного профессионального профиля будущих педагогов и исследователей. В области преподавания магистранты развивают способность использовать современные методы и технологии для организации и реализации образовательных процессов

на различных уровнях образования. Эта компетенция имеет решающее значение, поскольку позволяет им удовлетворять меняющиеся потребности образовательных учреждений и адаптироваться к новым тенденциям в педагогике. В ходе исследовательской деятельности магистранты приобретают навыки эффективного анализа и интерпретации результатов исследований, применяя эти результаты для решения конкретных образовательных и исследовательских задач. Это подготавливает их к самостоятельным исследовательским работам, где они могут использовать современные научные методы для выработки новых идей и решений в своей профессиональной области.

Методологическая компетентность является еще одним важным результатом, позволяющим студентам магистратуры разрабатывать и внедрять инновационные методы обучения, технологии и подходы, а также оценивать их эффективность на основе результатов практического применения. Этот аспект обучения способствует адаптации и постоянному совершенствованию, поскольку выпускники учатся совершенствовать методы обучения в ответ на обратную связь и меняющиеся стандарты. Завершением данной образовательной программы выступает подготовка и защита магистерской диссертации, являющейся интегративным показателем уровня подготовки, демонстрирующей освоенные студентом теоретические знания, исследовательские компетенции и методологические навыки. В соответствии с государственными стандартами магистерской подготовки, выпускники подтверждают свою готовность к профессиональной деятельности в качестве компетентных, рефлексивных и инновационно ориентированных педагогов и исследователей. Таким образом, программа успешно соответствует требованиям современного образования, подготавливая специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, способных ориентироваться в сложных образовательных условиях и вносить значимый вклад в развитие высшего образования и профессиональной подготовки. Благодаря такому интегративному подходу выпускники получают возможность руководить, внедрять инновации и преуспевать в своих областях.

Литература

1. Агранович Ю., Амирова А., Агеева Л., Лебедева Л., Алдибекова С., Уайдуллакызы Э. Формирование навыков самоорганизации учебной деятельности студента на основе технологии "Тайм-менеджмента". Международный журнал новых технологий в обучении (iJet), (2019). 14(22), 95-110. <https://www.learntechlib.org/p/217144/>
2. Кузьмина Н. В. Способности, одаренность и талант учителя. — Л., 1992.
3. Шишов С.Е., Агапов И.Г. Компетентностный подход к образованию: прихоть или необходимость? // Стандарты и мониторинг в образовании, 2002, март-апрель. С. 59
4. Бокбок В. и Байса Д. Б. Проектирование, разработка и оценка контекстуализированных учебных материалов по потребительской электронике. Международный журнал изучения и преподавания, (2020). 12 (3), 153-165. <https://doi.org/10.18844/ijlt.v12i3.4956>
5. Барткова Е. Инновации в профессиональном обучении в рамках подготовки будущих учителей. Международный журнал современных инноваций в междисциплинарных научных исследованиях, (2018). 2 (1), 01-09. <https://un-pub.eu/ojs/index.php/IJ-CISS/article/view/5032>
6. Карраро К., Триндер Р. Технологии в формальной и неформальной среде обучения: перспективы студентов. Глобальный журнал по обучению иностранным языкам, (2021). 11 (1), 39-50. <https://doi.org/10.18844/gjflt.v11i1.5219>
7. Иноземцева В. Е. Подготовка педагогических кадров в российских вузах // Педагогика. - 2000. - №6. - С. 57-64.
8. Кажгалиева А., Чинибаева Г., Аяпбергенов Б., Жеделов К. и Берикханова А. Педагогические основы коммуникативной адаптации студентов казахской диаспоры в высших учебных заведениях. Talent Development & Excellence, (2020). 12(1). <https://tinyurl.com/yk6752xa>

9. Вербицкий А . А . Активное обучение в высшей школе: контекстный подход . М .: Высшая школа, 1991 . 207 с
10. Марцано Г., Оска С. и Любкина В. Многомерный подход к поддержке учебных мероприятий в цифровую эпоху. Новые тенденции и проблемы в области гуманитарных и социальных наук, (2020). 7 (1), с. 10-19. <https://doi.org/10.18844/prosoc.v7i1.4896>
11. Зимняя И . А . Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. М.: Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с
12. Сейсенбаева З., Нургали С., Алибаева М., Шадиева Н., Ермекбаев М. Методика развития читательских способностей учащихся через изучение литературного чтения. Опцион, (2019). 35(90-2), 649-667. <https://elibrary.ru/item.asp?id=43233216>
13. Тезер М., Айнас Н. Влияние университетского образования на тенденцию к обучению в течение всей жизни. Кипрский журнал образовательных наук, (2018). 13 (1), с. 66-80. <https://doi.org/10.18844/cjes.v13i1.3370>
14. Йехья, Ф. М. Продвижение образовательной парадигмы, основанной на внедрении технологий, для онлайн-обучения в системе среднего образования. Глобальный журнал информационных технологий: Новые технологии, (2020). 10 (1), 12-21. <https://doi.org/10.18844/gjit.v10i1.4620>